

МИЛЛИЙ ХУНАРМАНЧИЛИК ВОСИТАСИДА ЎҚУВЧИЛАРДА ТАДБИРКОРЛИК КЎНИКМАЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ УСУЛЛАРИ

Абдужалолов Сардорбек Абдужалол ўғли

Андижон давлат университети “Тасвирий ва амалий санъат” кафедраси мудири

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15502894>

Барқарор ривожланиш ва ижтимоий ҳаёт учун ҳар қандай давлат тараққиёт мамлакатни халқ фаровонлигини барқарор яхшилаш ва иқтисодий соғлом келажак сари фаол ва самарали олиб бора оладиган ишчи кучи ва фуқароларни талаб қилади. Шу сабабли, замонавий жамиятини, умуман, мактабгача таълимни ривожлантиришнинг энг муҳим масалаларидан бири бу ёш авлодда тадбиркорлик қобилиятларини шакллантиришдир. Биламизки тадбиркорлик бугунги кунда глобал тенденциядир.

Тадбиркорликнинг бир тури ҳисобланган миллий хунармандчиликни кичик бизнеснинг ташкилий-ҳуқуқий шаклларида бири сифатида иқтисодиётдаги ўрни ва аҳамияти янада ошиб бормоқда, унинг ривожланишини рағбатлантириш, айниқса ёшлар орасида кенг тадбиқ этиш ва қўллаб-қувватлаш механизмини янада такомиллаштириш бугунги кундаги долзарб вазифалардан ҳисобланади.

Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни, шу жумладан, миллий хунармандчиликни ривожлантириш иқтисодий ўсишнинг ҳамда ўрта мулкдорлар синфини истиқболли ривожлантиришнинг муҳим омили сифатида, нафақат, жамиятнинг миллий ва маънавий салоҳиятини оширишга кўмаклашади, балки миллий бойликни кўпайтириш, иқтисодиётни жаҳон тизимига уйғунлашувини ҳамда ижтимоий-сиёсий барқарорликни таъминлайди.

Ўқувчиларда тадбиркорлик соҳасига оид билим, кўникма ва малакаларни шакллантириш орқали келажакда аҳоли турмуш фаровонлигини ошириш ва иқтисодиётни яхшилаш бўйича мамлакатимизда юзага келаятган муаммоларни ҳал қилиш учун бизга энг аввало иқтисодий билимларни мукамал эгаллаган, ташаббускор, ғайратли тадбиркорлик кўникмаларига эга кадрлар зарур. Бундай кадрларни тайёрлашдек масъулиятли вазифани ҳал этиш мактабгача таълим тизимида фаолият юритаётган тарбиячи-ўқитувчилар зиммасига юклатилади. Тарбиячи-ўқитувчилар талабаларда иқтисодий билим, хусусан, тадбиркорликни илк назарий ва амалий жиҳатларини, миллий кадрларимизга асосланган маълумотлар беришини тақозо этилади.

Хунармандчилик ва тадбиркорликнинг асосларини ўргатишга йўналтирилган машғулотларни ташкил этишда инновацион ахборот технологияларини, усул ва воситаларини қўлланишнинг аҳамияти умумий ўрта таълим муассасалари ўқувчиларига катта ёрдам беради. Шу ўринда таъкидлаш керакки, аҳолининг ижтимоий фаровонлигини таъминлаш ва ижтимоий соҳани ривожлантириш масалалари бевосита тадбиркорликни ривожлантириш масалалари билан уйғун ҳолда амалга оширилади. Шунинг учун тадбиркорликни ўзига хос хусусиятларини ўрганиш ва уларни иқтисодий жиҳатдан тарбиялаш айни пайтда ортга сўриб бўлмайдиган масалалардан биридир.

Юртимизда оилада миллий хунармандчилик орқали тадбиркорликни ривожлантириш учун барча шароитлар яратилмоқда. Хусусан, мамлакатимизда тадбиркорлик фаолияти ривожига қаратилаётган эътибор ички бозорни рақобатбардош ва

сифатли маҳсулотлар билан таъминлаш, давлат экспорт салоҳиятини ошириш, янги иш ўринлари яратиш, аҳоли даромадларини ҳамда турмуш фаровонлигини оширишда муҳим омил бўлмоқда.

Тадбиркорлик бу - оила аъзолари томонидан таваккал қилиб ва ўз мулкий жавобгарлиги остида даромад (фойда) олиш мақсадида амалга ошириладиган ташаббускорлик фаолиятидир. Бугунги кунда Президентимиз Ш.Мирзиёев томонидан ташаббускорлик фаолиятлари қўллаб-қувватланмоқда. Улар: –Бизнинг яна бир муҳим вазифамиз – кичик бизнес ва тадбиркорлик соҳасини қўллаб-қувватлаш ва рағбатлантириш, мамлакатимиз иқтисодий қудратини, юртимизда тинчлик ва барқарорлик, ижтимоий тотувликни мустаҳкамлашдан, бу соҳа улушини янада ошириш учун қулай шарт-шароитлар яратиб беришдан иборат. Нега деганда, тадбиркор нафақат ўзини ва оиласини, балки халқни ҳам, давлатни ҳам боқади. Мен такрор бўлса ҳам, айтишдан ҳеч қачон чарчамайман, яъни «Халқ бой бўлса, давлат ҳам бой ва қудратли бўлади». Шунинг учун бундан кейин тадбиркорликни ривожлантиришга тўсқинлик қилиш - давлат сиёсатига, Президент сиёсатига тўсқинлик қилиш, деб баҳоланади. Принципиал жиҳатдан ғоят муҳим бўлган бу позитсиямизни яна бир бор алоҳида таъкидлаб ўтишни муҳим ва зарур деб ҳисоблайман, - деб айтиб ўтганлар.[14].

Янги иш ўринлари ташкил этиш, бандликни таъминлаш ва аҳоли даромадларини ошириш масалалари доимо эътиборимиз марказида бўлиб қолмоқда.

Хўш, “тадбиркор”, “тадбиркорлик” тушунчалари қандай мазмунга эга ва нимани англатади? Бу тушунчаларни биринчи бўлиб XVII аср охири ва XVIII аср бошларида инглиз иқтисодчиси Ричард Кантлон қўллаган. Унинг фикрича, **тадбиркор** – таваккалчилик шароитида фаолият кўрсатувчи кишидир. Шу боисдан у ер ва меҳнат омилини иқтисодий фаровонликни белгилаб берувчи бойлик манбаи деб билган.

Тадбиркорлик (инглизча – enterprise, enterprising, русча - предпринимательство) – фойда олиш мақсадида фуқаролар ва юридик шахсларнинг ўз ташаббуси асосида мустақил фаолиятидир. Р.Ҳакимов эса “тадбиркорлик кўникмаси” тушунчасини қуйидагича шарҳлайди: иқтисодий билим асосларини пухта ўзлаштириш, хўжалик юритиш ёки бошқарув соҳасида маълум тажрибаларга эга бўлиш, юзага келувчи муаммоларни ўз вақтида ва ижобий ҳал этиш, хўжасизлик, сусткашлик ва моддий маблағдан оқилона ойдалана билмаслик каби ҳолатларга йўл қўймаслик, аксинча, мавжуд имкониятлардан тўлақонли фойдаланиш, истикболни кўра олиш, бозорда устувор ўрин тутувчи талаб хусусида етарли даражада маълумот тўплай олиш борасида орттирилган муайян тажриба. Муаллифнинг фикрича, мактабгача тарбия тизимида болаларни тадбиркорлик кўникмасини шакллантириш мураккаб ва кўп босқичли жараён бўлиб, мазкур жараён “шахсга иқтисодий билим асослари хусусидаги илк маълумотларни бериш, уларни хўжаликни юритиш ёки муайян ишлаб чиқариш жараёнини оқилона бошқариш, бу борада юзага келувчи муаммоларни ўз вақтида ва ижобий ҳал этиш, мавжуд имкониятлардан тўлақонли фойдаланиш, истикболни кўра олиш, бозорда устувор ўрин тутувчи талаб хусусида етарли даражада маълумот тўплай олиш тажрибаларини ҳосил қилишга йўналтирилган педагогик фаолият мазмуни”ни ифодалайди.

Демак, юқоридаги фикрлардан хулоса қилган ҳолда, тадбиркорлик тушунчасига қуйидагича таъриф беришимиз мумкин:

“Тадбиркорлик шахсий манфаатини қондиришга асосланган, ўз мулкий жавобгарлиги остида даромад (фойда) олишга қаратилган ҳамда таваккалчилик ва

ташаббускорлик фаолиятини амалга оширадиган, бошқа ижтимоий субъектлар топшириғи билан

амалга ошириладиган фаолиятдан фарқли ўлароқ, янгиликка интиладиган шахсларнинг ташаббускор фаолиятидир”.

Тадбиркорлик – бу ресурсларни ишга солиб, қилинган ҳаражатларни қоплаб, фойда олишга қаратилган фаолиятдир. Тадбиркорликни ривожлантириш қуйидаги афзалликларга эга:

➤ Инсонларнинг мавжуд имкониятларини кенг фойдаланишга шароит яратилади;

➤ Янги имкониятлар асосида янгиликлар ишлаб чиқаришга жорий қилинади, инсонлар орасида иқтисодий ташаббускорлик кучаяди;

➤ Кишилардаги боқимандачилик кайфиятига барҳам берилади, жисмонан, ақлан, маънан, рухан етукликка олиб келади.

Шу ўринда тадбиркорлик фаолияти билан шуғулланишнинг муҳим белгилари ва унга амал қилишнинг қуйидаги тамойилларига тўхтаб ўтиш лозим:

➤ Ишлаб чиқариш омилларининг барчасига ёки баъзиларига ҳамда яратилган товарларга эга бўлишлик.

➤ Фойдага эга бўлиш ва уни ўз ихтиёри билан ишлатиш, тижорат сиринга эга бўлишлик.

➤ Мулкий муносабатларнинг иштирокчиси бўлиш, ишлаб чиқариш омилларининг барчасига ёки баъзи бирига ва яратилган товарларга эгаллик қилиш.

➤ Иқтисодий эркинлик, хужалик фаолияти турини танлаш, уни ресурслар билан таъминлаш, олди-сотди ишларини юритиш ишлаб чиқаришни бошқаришда эркинлик.

➤ Иқтисодий хатти-харакатлар учун маъсулиятни уз зиммасига олиш, иш натижасига жавоб бериш, таваккаллик қилиб иш юрита олиш иқтисодий хатарли ишга қўл уриш.

➤ Фойда олишга интилиш; фойдага эришиш чора-тадбирларини куриш, олган фойдасини уз билганича ишлатиш.

➤ Тижорат сиринга эга бўлиш, бизнесга оид ва ўзгаларга ошкор этмайдиган маълумотларни сир тутиш.

➤ Рақобат курашида қатнашиш, бозорда амал қилувчи қоидаларга риоя этган ҳолда ҳалол рақобатда қатнашиб, унинг ғирром, ёввойи усулларидан воз кечиш.

Соҳибқирон Амир Темур тадбиркорлик фаолиятини қўллаб-қувватлаб ва тадбиркорларни улуғлаб, уларнинг нафақат ўзи балки жамият учун ҳам катта нафи тегишини, инсон доимо фаол бўлишини таъкидлаб, ўз тузукларида “Ишбилармон, мардлик ва шижоат соҳиб, азми қатъий, тадбиркор ва хушёр бир киши, минг-минглаб, тадбирсиз, лоқайд кишилардан яхшидир”, деб кўрсатади.

Ҳунармандчилик инсоннинг ишлаб чиқариш фаолияти билан вужудга келиб, жамият ривожланиши давомида аста-секин деҳқончилик ва чорвачиликдан ажралиб чиқди ва турли ижтимоий-тарихий даврлар доирасида техника ривожини билан алоқадор ҳолда такомиллаша борди. Ҳозирги кунда ҳунармандчиликнинг бир нечта турлари мавжуд бўлиб, улар: кулолчилик, дурадгорлик, темирчилик, мисгарлик, бинокорлик, сартарошлик, ўймакорлик, каштадўзлик, кўнчилик, тикувчилик, тўқимачилик, заргарлик, зардўзлик, бўёқчилик, кемасозлик, тунукасоzлик ва бошқалар. Шунингдек, жамият тараққиёти босқичлари, меҳнат тақсимоти билан алоқадор ҳолда ҳунармандчиликнинг 3 тури шаклланди:

- уй хунармандчилиги;
- буюртма билан маҳсулот тайёрлайдиган хунармандчилик;
- бозор учун маҳсулот тайёрлайдиган хунармандчилик.

Маълумки, юртимизда хунармандчилик қадимдан тараққий этган, аждодларимиз ушбу соҳанинг кўплаб турлари билан фаол шуғулланган.

Айтиш жоизки, миллий ўзликни англаш, ота-боболар меросини асраб-авайлашга эътиборнинг кучайиши самарасида миллий хунармандчилик жадал ривожланмоқда. Бу соҳа янада сайқал топиб, мазмунан бойиб, иқтисодиётимизнинг муҳим тармоғига айланди. Илгари хунармандлар ўзлари ясаган буюмларни сотиш, намойиш этишда турли тўсиқларга учраган бўлса, бугун мамлакатимизнинг ҳар бир ҳудудида хунармандлар гузарлари фаолият юритмоқда, бозорларда маҳсус савдо расталари ташкил этилган. Буларнинг барчаси асрлар давомида сақланиб келаётган ўзбек миллий хунармандчилиги ушбу соҳада фаолият кўрсатаётган корхоналар учун сармоя манбаи бўлибгина қолмай, соҳада мавжуд бўлган илғор жараёнларни келажакда сақлаб қолиш ҳам демакдир.

Юксак интеллектуал ва жисмоний камолатга эга бўлиш, ишлаб чиқариш жараёнларининг илмий-техникавий ва иқтисодий асосларидан хабардор, меҳнатга онгли-ижодий муносабатда бўлган ёшларни тарбиялашни тақозо этади ва талабаларда миллий хунармандчилик воситасида тадбиркорлик кўникмаларини ривожлантиришда педагогик нуқтайи назардан тадқиқотлар олиб бориш эҳтиёжини ҳосил қилади.

Бу вазифаларни амалга оширишда биз асрлар мабойнида шаклланган миллий анъаналаримизга, аждодларимизнинг бой меросига ва ҳозирги ривожланиш даврининг ютуқларига таянамиз.

Узлуксиз таълим тизимида ёшларни ҳар томонлама камол топиши учун унинг ҳар бир буғини алоҳида ўрин эгаллайди ва республика иқтисодий салоҳиятининг ўсиши билан бевосита боғлиқ. Кичик бизнес ва тадбиркорликни ривожлантириш муаммоларини ечиш, бу соҳага ёшларни, касб-хунар коллежлар ва олий ўқув юрти битирувчиларини кенг жалб қилиш учун зарурий шарт-шароитлар яратиш бугунги кунда узлуксиз таълим тизимида ҳам алоҳида ўрин эгаллайди. Айнан тадбиркорликни ривожлантиришда узлуксиз таълим тизимининг маълумотлар билан боғлиқ бир қаторда унинг ўзига хос жиҳатларини ҳам ўрганиш зарур.

Юртимизда кичик бизнес ва тадбиркорликни ташкил этиш, шу жумладан миллий хунармандчиликни ривожлантириш иқтисодий ўсишнинг ҳамда ўрта мулкдорлар синфини истикболли ривожлантиришнинг муҳим омили сифатида нафақат жамиятнинг миллий ва маънавий салоҳиятини оширишга кўмаклашади, балки миллий бойликни кўпайтириш, иқтисодиётни жаҳон тизимига уйғунлашувини ҳамда ижтимоий-иқтисодий барқарорлигини таъминлайди.

REFERENCES

1. Абдуғаниев, Н. (2018). Миллий хунармандчилик ва унинг иқтисодий ривожланишдаги ўрни. Тошкент: Ўзбекистон Миллий Университети Нашриёти.
2. Ҳусниддинова, Ф. (2017). Ўқувчиларда тадбиркорлик кўникмаларини шакллантириш методикаси. Тошкент: Ўзбекистон Таълим Академияси.
3. Искандаров, Б. (2020). Тадбиркорлик фаолиятига йўналтирилган педагогик технологиялар. Тошкент: Иқтисодиёт ва бадий нашрлар.

4. Жураев, Х. (2016). Миллий ҳунармандчилик ва унинг бозорда интеграцияси. Самарқанд: СамДПИ.
5. Қодиров, Д. (2019). Тадбиркорлик ва иқтисодий таълим: назарий ва амалий жиҳатлар. Тошкент: Янги нашр.
6. Тоштемирова, М. (2021). Ёшлар ва тадбиркорлик: иқтисодий билимларни ошириш стратегиялари. Тошкент: Талим ва Тарбия.
7. Шомуродов, Р. (2022). Миллий кадрятлар ва таълимда инновациялар. Тошкент: Ўзбекистон Миллий Университети Нашриёти.